

Toninha à Vista: Construção Colaborativa de Campanha de Ciência Cidadã para o Mapeamento de Toninhas (*Pontoporia blainvillei*) no Litoral Centro de São Paulo

Comunicação Oral

João Miguel Neri Camilo Moreira¹, Andréia Dom Pedro², Ana Marina Fernandes³, Andrea Maranhão³, Carolina Pacheco Bertozzi^{4,8}, Carolina Rodrigues², Ingrid Maria Furlan Öberg⁵, Jessica Gomes Moreno³, Kamila Andressa do Nascimento Maieski¹, Karen Lucchini^{5,6}, Karine Soares de Oliveira⁴, Marcio Cisterna Motta⁷, Marina L. Marques⁷, Maria Emília Morete⁷, Matheus Lopes Soares⁵, Naira Rosana Albuquerque¹ e Maria de Carvalho Tereza Lanza²

Palavras-chave: áreas de vida, pan toninha, formação de voluntários, educação ambiental, monitoramento de fauna marinha

A toninha (*Pontoporia blainvillei*), um golfinho endêmico da costa do Espírito Santo à Chubut, na Argentina, é criticamente ameaçado de extinção no Brasil. O Plano de Ação Nacional para a sua conservação (PAN Toninha) destaca a importância da conscientização do público e de estudos de comportamento, monitoramento continuado e mapeamento de áreas de vida. Os especialistas multidisciplinares do Grupo de Trabalho sobre Cetáceos da Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (APAMLC), de São Paulo, após expressiva quantidade de enalhes de toninhas registrada na área nos últimos anos, construíram colaborativamente uma campanha de ciência cidadã para atender a estes objetivos do PAN Toninha, ampliando o esforço de coleta de dados sobre os locais de ocorrência da espécie na APA. Devido à toninha ser relativamente desconhecida e às características físicas e comportamentais que dificultam seu avistamento e reconhecimento, foi considerado imprescindível capacitar voluntários em prol da acurácia e qualidade dos registros. A campanha, “Toninha à Vista”, compreende a inscrição e formação de voluntários e o envio, validação e análise dos registros. Foram preparados cinco vídeos com informações sobre a identificação da toninha, ecologia, principais ameaças e instruções para o envio das informações e registros. O voluntário tem acesso aos vídeos através de um formulário de

¹ Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) jmneric@gmail.com

² Fundação Florestal

³ Instituto Greinar

⁴ Instituto Biopesca

⁵ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

⁶ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

⁷ Instituto Verde Azul marciomotta@pm.me; miamoretr@gmail.com

⁸ Universidade Estadual Paulista (UNESP)

inscrição e, posteriormente, responde a um questionário sobre as formações. Os voluntários capacitados são instruídos a enviar seus registros na página do projeto na plataforma iNaturalist, bem como em um grupo de WhatsApp para interação entre co-criadores e voluntários. A primeira fase da campanha é um piloto, iniciado em junho de 2024, voltado a surfistas e canoístas. A fase seguinte incluirá outros grupos de usuários do mar. Ao integrar diferentes expertises, metodologias, plataformas e estratégias das áreas de comunicação, educação e ecologia, a campanha foi construída enquanto canal de engajamento da comunidade na conservação da toninha.

Agradecimentos: A iniciativa é coordenada pela Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro (APAMLC), mantida pela Fundação Florestal, e co-criada com as instituições: Centro de Mamíferos Aquáticos /ICMBIO Santos, Instituto Biopesca, Instituto Gremar, VIVA Instituto Verde Azul, Laboratório de Biologia e Conservação de Organismos Pelágicos/UNESP CLP e Projeto Toninhas do Brasil.